

Manual de digitalización de documentos patrimoniales. Una propuesta con *Minimal Computing*

Versión 1

2025

Elaborado por

Almary Gutiérrez Díaz
Universidad de Antioquia

Danilo Penagos Jaramillo
Universidad de Tübingen

Ana María Agudelo Ochoa
Universidad de Antioquia

Este manual se deriva del proyecto de investigación
*Digitization and Analysis of Cultural Transfers in
Colombian Literary Magazines*

Coordinado por
Ana María Agudelo Ochoa (Universidad de Antioquia)
Hanno Ehrlicher (Universidad de Tübingen)

Co-financiado por
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Project 461914510,
Universidad de Antioquia
Acta de Registro de Propiedad Intelectual, 2021-43194
Medellín-Tübingen

Cómo citar esta documento: Gutiérrez Díaz, Almary, Penagos Jaramillo, Danilo y Agudelo Ochoa, Ana María. (2005). *Manual de digitalización de documentos patrimoniales. Una propuesta con Minimal Computing*. Versión 1. Universidad de Antioquia, Universidad de Tübingen. DOI: 10.5281/zenodo.17248179

Equipo

Almary Gutiérrez Díaz
Universidad de Antioquia

Danilo Penagos Jaramillo
Universidad de Tübingen

Ana María Agudelo Ochoa
Universidad de Antioquia

Estudiantes Universidad de Antioquia

Andrés López (Filología Hispánica)
Santiago Puerta (Filología Hispánica)
Cynthia Pulgarín (Maestría en Literatura)
Melany Castro (Filología Hispánica)
Natalia Ariza (Filología Hispánica)
Natalia Restrepo (Filología Hispánica)
Melissa Arteaga (Historia)
Karen Urrego (Filología Hispánica)
Daniela López (Filología Hispánica)
Juliana Betancur (Periodismo)
David Cardona (Filología Hispánica)
Saile Conde (Filología Hispánica)

Personal de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia

José Luis Arboleda (Coordinador de Colecciones Patrimoniales)
Iván Guzmán (Procesos Técnicos)
Manuela Vélez (Coordinadora Sistema de Revistas)

Otros colaboradores

Juan Pablo Sánchez (Universidad de Antioquia)
Víctor Vallejo (Universidad de Antioquia)
Miguel Flórez (Universidad de Antioquia)
Sebastián Ortiz (Universidad de Antioquia)
Juan Esteban Hincapié Atehortúa (Universidad de Antioquia)

Contenido

<i>1. Presentación general</i>	4
1.1. Sobre este Manual	4
1.2. ¿A quién está dirigido?	4
1.3. Origen y motivación de nuestro proyecto	4
1.4. Nuestro enfoque y principios metodológicos.....	4
1.5. Nuestro equipo y nuestras alianzas.....	5
1.6. Nuestro corpus digitalizado.....	5
<i>2. Directrices del proceso de digitalización: diseño, planificación y ejecución</i>	6
2.1. Diseño: ¿qué queremos hacer, para qué y con qué contamos?.....	6
2.2. Planificación	7
2.3. Ejecución: flujo de trabajo	8
<i>3. Preliminares del proceso de digitalización</i>	8
3.1. Selección del material que será digitalizado	8
3.2. Selección del hardware	8
3.2.1. Creación de un escáner DIY	9
3.3. Selección del software, gestor de contenidos y metadatos	10
3.3.1. Nuestra elección de software.....	11
3.4. Protocolo de nomenclatura de imágenes y almacenamiento	11
3.5. Capacitación y seguimiento	11
3.6. Planeación de tiempos y responsables	12
<i>4. Proceso de captura</i>	12
4.1. Preparación del material	12
4.2. Captura de las imágenes	12
4.3. Organización de las imágenes.....	13
<i>5. Proceso de edición</i>	13
5.1. Descripción del software	13
5.2. Características de la edición	14
5.3. Control de calidad	14
5.4. Preparación para publicación	15
<i>6. Publicación de las imágenes en un repositorio digital</i>	15
6.1. Selección del repositorio	15
6.2. Creación y estandarización de metadatos	16
6.3. Carga de archivos	18
6.4. Archivo de datos.....	18
<i>7. Reflexiones finales</i>	19
<i>8. Lista de chequeo</i>	20

1. Presentación

1.1. Sobre este Manual

Este manual tiene como objetivo servir de guía práctica y conceptual para las personas, colectivos, entidades y demás interesados en llevar a cabo procesos de digitalización de archivos impresos, en particular revistas culturales patrimoniales. Está basado en un protocolo que ha sido implementado, probado y ajustado a lo largo de varias etapas como parte del proyecto *Digitization and Analysis of Cultural Transfers in Colombian Literary Magazines (1892–1950)*, coordinado por Ana María Agudelo Ochoa (del grupo de investigación *Colombia: tradiciones de la palabra*, adscrito a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, Colombia) y por Hanno Ehrlicher (del equipo *Revistas Culturales 2.0* y la Universidad de Tübingen, Alemania); el cual se propone como una metodología adaptable y replicable. Esperamos que, al dar a conocer el trabajo que realizamos, éste pueda ser fácilmente usado por otras personas o entidades que deseen poner en práctica nuestro protocolo y ajustarlo a sus propias necesidades y capacidades.

1.2. ¿A quién está dirigido?

Este manual está dirigido a personal de bibliotecas, archivos y centros de documentación; investigadores, estudiantes y gestores culturales; colectivos ciudadanos o cualquier persona interesada en preservar materiales físicos mediante la digitalización, sin la necesidad de contar con un presupuesto elevado. Debido a que sigue la política DIY (*Do It Yourself*: hágalo usted mismo, por sus siglas en inglés) no es necesario contar con experiencia previa en digitalización, ya que el manual ofrece orientación paso a paso desde la planificación hasta la publicación de los archivos. Hay que señalar, además, que el enfoque es inclusivo, didáctico y flexible: se considera que cualquier persona o equipo, con motivación, puede seguir este protocolo.

1.3. Origen y motivación de nuestro proyecto

Este manual se deriva de una experiencia concreta llevada a cabo en el marco del proyecto *Digitalización y transferencias culturales en revistas literarias colombianas (1892-1950)*, liderado por un equipo multidisciplinar, conformado por investigadoras e investigadores del grupo *Colombia: Tradiciones de la Palabra*, adscrito a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia (Colombia), así como del grupo *Revistas Culturales 2.0* de la Universidad de Tübingen (Alemania), quienes asumieron el reto de diseñar un protocolo de digitalización ajustado a instituciones o proyectos de conservación de archivo con bajo presupuesto, con énfasis en la sostenibilidad técnica y el acceso abierto tanto de los materiales digitalizados, como de las herramientas utilizadas para la digitalización y la consulta de estos objetos. En este sentido, fue aplicado a un corpus de revistas patrimoniales que reposan en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia, cuyo resultado del proceso puede consultarse en este enlace: [Patrimonio Bibliográfico y Documental](#).

1.4. Nuestro enfoque y principios metodológicos

El proyecto se enmarca dentro del campo de las Humanidades Digitales, entendidas como un cruce entre la investigación humanística sobre la cultura digital y el uso crítico de tecnologías digitales, específicamente se acogen a postulados de las Humanidades Digitales desde el Sur, que promueven el uso de herramientas de código abierto y acceso libre para la investigación y el desarrollo de infraestructuras accesibles.¹ En nuestro caso, se aborda la digitalización no solo como una tarea técnica, sino como un gesto académico, político y ético en favor del acceso al conocimiento, la preservación del patrimonio cultural y la descentralización del acceso a

¹ Respecto a HD y Sur Global se sugiere la lectura de: Fiormonte, Domenico. (2023). Descolonizar el conocimiento digital. *Pléyade* (Santiago), (32), 93-129. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-36962023000200093>; y Del Río, María Gimena; Fiormonte, Domenico; Una vez más sobre los sures de las Humanidades Digitales; *Archivo Nacional; Acervo*; 35; 1; 3-2022; 1-15, <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/162451>

fuentes. En coherencia con lo anterior, los principios metodológicos que soportan esta propuesta son:

- *Minimal computing*: se optó por soluciones tecnológicas de bajo costo, sostenibles y replicables en otros contextos, de ahí la elección de escáneres DIY y software libre².
- *Software libre y datos abiertos*: se promovió la utilización de herramientas que no implicaran costos de licencia, facilitando la adopción de estas prácticas por parte de otras bibliotecas, archivos o investigadores. Así mismo, todos los datos recopilados durante el proceso de digitalización e investigación fueron publicados como datos abiertos en el portal Zenodo (ver [Revistas literarias y culturales colombianas](#)).
- *Colaboración y co-creación*: el protocolo fue desarrollado con un enfoque colaborativo entre personal bibliotecario, investigadoras e investigadores del proyecto, estudiantes en formación en investigación y otros aliados institucionales.

1.5. Nuestro equipo y nuestras alianzas

El equipo estuvo compuesto por integrantes de distintas disciplinas y diferentes niveles de experiencia. Así, contamos con el liderazgo de investigadores de amplia trayectoria, pero también fue fundamental la participación de estudiantes de pregrado y posgrado, quienes iniciaban su formación en investigación y tuvieron la oportunidad de desarrollar diversas habilidades durante su paso por el proyecto. Específicamente, contamos con:

- Un equipo encargado de la búsqueda y selección del corpus.
- Un equipo encargado de la búsqueda, selección, diseño, fabricación y ensayos del *hardware* (escáner).
- Un equipo encargado del protocolo de digitalización (captura, edición y procesamiento de metadatos de las imágenes).
- Un equipo encargado de la adecuación del repositorio o plataforma de publicación de las imágenes finales.
- Un equipo encargado de la formación de las personas responsables de cada una de las etapas del proceso de digitalización.

Resulta necesario señalar, en primer lugar, que una misma persona podía formar parte de varios equipos, especialmente en el caso de los investigadores líderes del proyecto. En segundo lugar, que el equipo encargado del proceso de digitalización estuvo principalmente conformado por estudiantes de pregrado quienes, bajo una pasantía de investigación, contribuyeron en esta importante fase. Finalmente, este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del personal bibliotecario y la voluntad de compartir saberes entre disciplinas.

El trabajo interdisciplinar fue en este sentido la base para que todas las fases del proceso de digitalización se llevarán a cabo con éxito. Además de ello, la alianza interinstitucional entre la Universidad de Tübingen y la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz permitió un intercambio de saberes y de prácticas.

1.6. Nuestro corpus digitalizado

Las revistas literarias seleccionadas para su digitalización (un total de 28) y puesta a prueba de este protocolo hacen parte de la colección custodiada en la Sala Patrimonial de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia (Colombia), las cuales ya están disponibles para su consulta y difusión libres. Esta condición fue fundamental para nuestro trabajo, pues al estar financiado con recursos públicos, consideramos que los resultados y el impacto de este debía apoyar, de manera significativa, la democratización del conocimiento y contribuir a la preservación y divulgación del patrimonio documental colombiano.

² Sobre *minimal computing*, ver: Del Rio Riande, Gimena y Alles Torrent, Susanna (2023). Autonomía y control: Minimal Computing como propuesta pedagógica para las Humanidades Digitales. En *Las Humanidades Digitales en la enseñanza de las literaturas hispánicas. Aplicaciones prácticas*. (España): Peter Lang: <https://www.aacademica.org/gimena.delrio.riande/219>

2. Directrices del proceso de digitalización: diseño, planificación y ejecución

2.1. Diseño: ¿qué queremos hacer, para qué y con qué contamos?

La planeación es una fase esencial para garantizar que el proceso de digitalización sea sistemático, coherente y sostenible; por ello, definir los objetivos del proceso de digitalización y los alcances de este (preservación, acceso, investigación, etc.) es el punto de partida de cualquier proyecto de este tipo. En este protocolo, la planificación se realizó a partir de un diagnóstico de los recursos disponibles, una evaluación del estado de las colecciones y la definición de los objetivos. Algunas preguntas orientadoras para lograrlo son:

- ¿Cuál es el objetivo de la digitalización? Entre otras opciones, pueden ser: preservación a largo plazo, facilitar el acceso remoto a investigadores y público general, hacer divulgación de las colecciones.
- ¿Qué material será digitalizado y cuáles son sus características? Por ejemplo, tipo de impresos, estado de conservación, cantidad de páginas.
- ¿Cuáles serán los productos del proceso de digitalización? Entre otras opciones, pueden ser: archivos de imagen en distintos formatos, archivos PDF, ediciones digitales, bases de datos, conjunto de datos.
- ¿Cómo se presentarán, distribuirán o harán accesibles los resultados de la digitalización? Entre otras opciones, pueden ser: repositorios institucionales, gestores de contenido, aplicaciones web.
- ¿Cuál es la infraestructura base con la que se cuenta? Por ejemplo: espacio físico, computador(es), espacio de almacenamiento de archivos, mesas, sillas, escáner, cámara(s) fotográfica(s), cámaras de celular, acceso a internet, trípode, *software* instalado, entre otros.
- ¿Quiénes pueden conformar el equipo que desarrolle el proyecto?
- ¿Cuáles son los límites y el alcance? Los límites se establecen en función de si se tienen o no límites temporales (por ejemplo, se requiere montar una exposición digital en seis meses, o se espera establecer un proceso de digitalización permanente, o un archivo debe ser transferido a otra entidad en menos de un año); límites de personal (por ejemplo, una sola persona desarrollara todo el flujo de trabajo, o se cuenta con recursos para financiar quién coordina y tres ayudantes); límites de financiación; límites legales; entre otros.

Responder claramente estas cuestiones permite dimensionar el alcance del trabajo y las necesidades de gestión de apoyos; por ejemplo, si se dispone de cámara y trípode o de escáner propio, no será necesario incluir la compra o construcción de uno para el proceso. En este sentido es importante aclarar que el presente protocolo puede ser adaptado según las necesidades de cada proyecto de digitalización.

Es muy importante desde el inicio tener claridad acerca de las condiciones legales y la normativa que permite (o restringe) digitalizar, divulgar y ceder los archivos derivados de la digitalización: establecer si los derechos patrimoniales de los impresos ya se liberaron o continúan estando protegidos; si se debe gestionar algún tipo de autorización; si el material contiene datos sensibles cuya difusión atente contra la intimidad de las personas, etc. En nuestro caso concreto, la necesidad de digitalizar aparece de la mano de un proyecto de investigación que apostaba por el estudio sociológico de la literatura desde la perspectiva de las Humanidades. Ello, sumado a la falta de una infraestructura institucional para la digitalización, nos llevó a establecer los siguientes objetivos: preservar digitalmente las revistas seleccionadas, facilitar su acceso abierto a través de un repositorio institucional y promover su estudio desde las humanidades digitales. Además, los materiales que necesitábamos digitalizar estaban libres de derechos patrimoniales, según la ley colombiana, además contábamos con la autorización de la entidad depositaria.

En cuanto a la infraestructura, tuvimos que construir un escáner, instalar software libre, adquirir dos discos duros externos, utilizar algunos de nuestros computadores personales y espacio en la nube, proveer los guantes de látex para la manipulación de los impresos, entre otros. La biblioteca universitaria proveyó el espacio físico con mesas y sillas, espacio en

servidores, dos cámaras fotográficas, dos computadores y acceso a internet. Mientras que algunos procesos, como el de edición de las imágenes, se desarrollaron parcialmente en lugares externos a la biblioteca, según las posibilidades y aportes de integrantes del equipo (sus computadores y redes de internet personales), el cual fue conformado y financiado a través del proyecto de investigación.

2.2. Planificación

Una vez establecidos los objetivos, el personal, la infraestructura disponible y las limitaciones, se debe diseñar un cronograma de digitalización que contemple como mínimo las siguientes etapas: 1. Logística inicial; 2. Preparación técnica; 3. Captura de imágenes; 4. Edición; 5. Carga en el repositorio; 6. Seguimiento

En nuestro caso, se estableció un cronograma de digitalización ajustado al plazo de ejecución del proyecto de investigación y a las capacidades del equipo, recursos financieros y técnicos; cada una de las etapas incluidas allí puede contar con un equipo de trabajo específico. También se pueden definir coordinadores para cada uno de los procesos, quienes deben liderar y garantizar que las tareas se lleven a cabo adecuadamente; en nuestro caso, el equipo estuvo conformado por personal bibliotecario, estudiantes en formación y un coordinador general del proceso. Finalmente, se utilizaron recursos de bajo costo, incluyendo el escáner DIY (que incluye dos cámaras digitales) y programas de software libre.

La primera etapa logística inicial, es clave para minimizar los reprocesos, y se recomienda que esta contemple los siguientes aspectos:

- Selección y revisión detallada de los impresos que serán digitalizados para hacer el cálculo de la cantidad definitiva de páginas que serán digitalizadas. Esta cifra es una de las variables que permitirá establecer los tiempos mínimos que tardarán otras etapas del proceso.
- Selección del equipo de trabajo, asignación de roles y capacitación: lo deseable es contar con una persona encargada de la coordinación general del proyecto y otra encargada de la gestión del flujo de trabajo (etapas 3 a 5). El número de personas y requerimientos de capacitación son otras variables necesarias para el cálculo de tiempos, pues es muy importante que tengan conocimientos básicos de ofimática, disposición para aprender el manejo de nuevas herramientas (software) y algún interés en los materiales que serán digitalizados, o al menos compromiso con su protección y adecuada manipulación. De ser posible, se debe contar con la participación de personas profesionales o con experiencia en bibliotecología y archivos.
- Definición y gestión de alianzas con otras entidades (bibliotecas, museos, archivos, laboratorios, etc.) que respalden el proyecto mediante aportes como capacitación el personal, adecuación de espacios de trabajo, recursos financieros y humanos, o equipos técnicos (escáneres, cámaras, computadores).
- Adecuación del espacio físico y virtual para desarrollar el proceso.
- Cálculo del tiempo estimado para el desarrollo del proyecto de digitalización.

Es importante señalar que se debe garantizar en todo momento la viabilidad financiera del proyecto a corto, mediano y largo plazo, ya que la identificación de los costos asociados a los procesos de digitalización permite buscar posibles fuentes de financiación de manera oportuna, para cada una de las etapas del proyecto y su sostenibilidad futura (por ejemplo, mantenimiento de repositorios o servidores, inclusión de nuevo material en la colección digitalizada, reparación de equipos, etc.).

Nuestro proceso de digitalización tardó cerca de tres años, durante los cuales: se diseñó, construyó y probó un escáner DIY (alrededor de 6 meses, incluyendo la etapa de prototipado); se realizaron al menos 3 capacitaciones grupales del personal; se probaron diferentes softwares y se pusieron a punto diferentes herramientas; se realizaron reprocesos derivados de cambios en el software; se estableció el flujo de trabajo; se solucionaron impasses técnicos y logísticos. Por ser un proceso experimental, la dinámica ensayo-error fue constante, así que el presente protocolo presenta los procesos optimizados con el fin de evitar, en lo posible, errores y obstáculos a quienes lo implementen.

2.3. Ejecución: flujo de trabajo

La ejecución del proyecto de digitalización se caracteriza por un flujo de trabajo que organiza por fases cada uno de los procesos. En este proyecto se crearon tres grandes bloques de trabajo interconectados: la planificación y selección del material; la captura y edición de las imágenes digitales, y finalmente, la publicación y puesta a disposición de los resultados. Cada uno de estos bloques incluyó distintos procesos, en función de las herramientas empleadas para alcanzar los objetivos establecidos en la planificación.

En la Figura 1, se puede observar el flujo de trabajo implementado en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz para la creación de la colección “Revistas literarias y culturales colombianas”.

Figura 1. Flujo de digitalización Biblioteca Carlos Gaviria Díaz
Elaboración propia

3. Preliminares del proceso de digitalización

3.1. Selección del material que será digitalizado

Después de hacer una planificación que define los bloques de trabajo y los grupos responsables de cada uno de ellos, es necesario conocer a fondo los materiales que se van a digitalizar, con el fin de determinar las herramientas que se emplearán en cada proceso. También es clave especificar si los materiales están encuadernados o sueltos; la cantidad de página; si el papel es o no satinado, pues ello implica ajustes en el escáner; también, si es posible completar colecciones a partir de títulos que cuenten con varios ejemplares (en este caso se recomienda digitalizar los que estén en mejores condiciones, sin deterioro ni mutilaciones). El propósito de este procedimiento es garantizar que los resultados de la digitalización sean óptimos y calcular los tiempos de las siguientes etapas.

En nuestro caso, la selección del corpus de revistas culturales patrimoniales se basó en criterios de representatividad cultural, estado de conservación aceptable para la manipulación, relevancia para la investigación y posibilidad de divulgar los archivos en el repositorio digital. Se priorizaron aquellas revistas no digitalizadas por otra entidad, con alto valor histórico y que estuvieran disponibles en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz de nuestra universidad.

3.2. Selección del hardware

Es necesario seleccionar un dispositivo de captura de imagen que se ajuste a las posibilidades financieras y de espacio, y que resulte adecuado a las características del material: formato (pliego o cuaderno), tamaño, papel, tinta, condiciones de preservación de los impresos, entre otras. La función de captura de imágenes puede cumplirla desde una cámara de celular hasta un sofisticado escáner; pero se recomienda acudir al DIY (*Do It Yourself*: hágalo usted mismo).

En cualquier caso, se debe asegurar que el escáner escogido sea apto para el corpus que será digitalizado, especialmente cuando este agrupa diversos formatos. Es importante resaltar que del escáner depende asegurar unos mínimos de calidad en la captura de las imágenes, un determinado ritmo de trabajo y el número de personas que intervengan en la captura (algunos dispositivos requieren dos personas trabajando a la vez).

Una vez se cuente con el dispositivo de captura (escáner o sistema con cámaras), se harán las pruebas de su funcionamiento, con el fin de configurarlo, conocerlo y realizar las correcciones que correspondan. Estas pruebas deben hacerse en el espacio destinado para llevar a cabo el proceso de digitalización, ya que se evaluarán las condiciones de iluminación y humedad, manipulación del aparato y del corpus, capacidad de movilidad de las personas encargadas, entre otras.

3.2.1. Creación de un escáner DIY

Uno de los productos más importantes de nuestro proceso de investigación/experimentación fue la creación de un escáner artesanal o DIY (*Do It Yourself*), que permitió reducir costos y adaptar la digitalización a nuestras necesidades específicas. El prototipo resultante se basó en modelos cuyos planos están disponibles en abierto, como el de [DIY Book Scanner](#), pero se adaptaron las dimensiones y materiales según el espacio de trabajo disponible. Se hicieron pruebas piloto para ajustar la iluminación, la estabilidad y el enfoque de las cámaras, algunas de las cuales tuvieron que ser corregidas a lo largo del proceso. La estructura fue pensada para facilitar el trabajo continuo y evitar daños en los materiales, y todos los materiales fueron de bajo costo y fáciles de conseguir en ferreterías locales.

3.2.1.1 Materiales utilizados

- Soporte de madera o acrílico (estructura tipo “V” o plano inclinado).
- Dos cámaras digitales o teléfonos celulares con buena resolución.
- Iluminación LED (preferiblemente luz blanca neutra).
- Trípodes o soportes fijos para mantener la estabilidad de las cámaras.
- Vidrio o acrílico para presionar las páginas sin dañarlas.

ÚRSULA: una máquina rimbombante para **scanear un montón de libros antiguos**

Figura 2. Fotografía del escáner DIY ÚRSULA

Figura 3. Pruebas del escáner Úrsula

3.3. Selección del software, gestor de contenidos y metadatos

Para el proceso de digitalización se requieren software de captura y de edición de imágenes; dependiendo del alcance del proyecto, también puede ser necesario uno de resguardo y visualización de las imágenes finales. Asimismo, se recomienda acordar de antemano el protocolo de metadatos.

En caso de que el escáner no incluya un *software* de captura ni de edición de imágenes (si se adquirió uno sin hacerlo DIY), se deberán seleccionar los programas que se ajusten mejor a las condiciones del trabajo a realizar. Existe una gran variedad de opciones, tanto de pago como gratuitas, que pueden considerarse en este proceso; la elección de una u otra dependerá tanto los recursos económicos disponibles como de los requerimientos del hardware seleccionado y de las habilidades del equipo a cargo de llevar a cabo la digitalización. En este sentido, algunos programas serán más compatibles que otros, ocuparán menos espacio de

disco duro, exigirán más actualizaciones, o bien, serán más sencillos de utilizar. Todas estas variables deben ser consideradas durante la fase inicial.

Al igual que con el hardware, cada software debe ser probado detalladamente para evaluar su eficacia en el proceso, minimizando la probabilidad de que deba ser reemplazado una vez avanzado el proceso, lo que implicaría realizar una nueva búsqueda y prueba, además de la posibilidad de tener que repetir el trabajo ya completado.

3.3.1. Nuestra elección de software

Después de diversas pruebas y de obtener autorización por parte de la biblioteca universitaria (pues existen limitaciones de orden normativo y técnico institucionales para el uso de ciertos softwares) seleccionamos los siguientes:

- DigiCam Control: captura de imágenes (<https://digicamcontrol.com/>)
- Gimp: edición (<https://www.gimp.org/>)
- NAPS2: OCR (<https://www.naps2.com>)
- DSpace: gestor de contenidos (<https://dspace.org/>)
- Dublin Core: metadatos (<https://www.dublincore.org/>)

Figura 4. Captura de pantalla del software DigiCam Control

3.4. Protocolo de nomenclatura de imágenes y almacenamiento

Se debe acordar un protocolo para nombrar y almacenar los archivos producto de la captura, el cual dependerá del tipo de material a digitalizar; en nuestro caso, se hizo con el nombre de la revista, número y página (*Ejemplo*: hispania_001_0035). De cualquier forma, se debe asegurar que el equipo siga el estándar y mantenga la continuidad para facilitar la identificación y manipulación posterior de los archivos.

3.5. Capacitación y seguimiento

Una vez establecido el objetivo del proceso de digitalización, el alcance y los límites, así como el corpus, el software, el hardware, el espacio de trabajo y el equipo humano, se procede a la capacitación de este último acerca de los siguientes aspectos:

- Manipulación del material que será digitalizado.
- Manejo de hardware, demás equipos y herramientas.

- Flujo de trabajo, roles y responsables.

En nuestro caso, se realizó una capacitación inicial al equipo técnico y bibliotecario, centrada en el uso del escáner DIY, protocolos de captura y edición básica, tal como sigue:

- Sesiones formativas: que incluyeron demostraciones prácticas, entrega de manuales básicos e indicaciones sobre las acciones en caso de problemas en el proceso.
- Acompañamiento posterior: durante las primeras semanas de implementación, se ofreció acompañamiento remoto para resolver dudas, corregir errores y mejorar el flujo de trabajo que se iba a implementar.

3.6 Planeación de tiempos y responsables

Dependiendo del proyecto a ejecutar, es fundamental compartir en un espacio visible (físico o virtual) un plan de actividades, responsables y franjas horarias de trabajo para dar cumplimiento a cada fase del proceso y lograr los objetivos propuestos. Este plan variará, además, según la cantidad de personal en el equipo, el tamaño del corpus, las características del material y del escáner, la disponibilidad del espacio adecuado para la digitalización, entre otros. Una persona debe ser la encargada de esta planeación y de su difusión constante.

4. Proceso de captura

La captura de imágenes es el corazón del proceso. En esta etapa se debe asegurar que cada página sea fotografiada con la mejor calidad posible, sin dañar los materiales; para ello se requiere seguir un protocolo estandarizado que garantizará calidad, uniformidad y trazabilidad. A continuación, se presentan los momentos del proceso de captura que establecimos en nuestro proceso.

4.1 Preparación del material

Es necesario advertir a todo el equipo que el material que será digitalizado debe ser tratado adecuadamente siguiendo los estándares establecidos por cada entidad depositaria. Principalmente, se deben utilizar guantes de látex y tapabocas (esto último, sobre todo, en el caso de material antiguo o que ha estado almacenado en condiciones inadecuadas), también se debe evitar el consumo de alimentos y bebidas en el espacio dispuesto para el proceso de digitalización y consulta del archivo.

A continuación, se deben revisar las condiciones físicas del corpus: si tiene dobleces, roturas, rayones, si está mutilado, tiene grapas oxidadas o elementos que pudieran afectar la manipulación; es muy importante resaltar que no se debe intervenir ni tratar de “arreglar” el material. En caso de que se detecte alguna pieza que corra riesgo y no deba ser manipulada, ello debe reportarse a la persona encargada del acervo. En nuestro caso, antes de la captura, cada ejemplar fue revisado para:

- Retirar grapas oxidadas o elementos metálicos que puedan obstaculizar la captura de imagen (en los casos que ello sea autorizado).
- Marcar la secuencia de páginas.
- Identificar páginas desplegadas o de difícil apertura.

Es necesario mencionar que en ningún caso se deshojaron, desencuadernaron ni recortaron los ejemplares.

4.2 Captura de las imágenes

Se realiza captura que genere dos tipos de archivos: JPG y RAW, con iluminación controlada y sin uso de flash; de una imagen por página, incluyendo portada, contraportada y páginas en

blanco. Se utiliza luz artificial blanca para evitar sombras o cambios de color; mientras que el ángulo de captura se ajusta para que la imagen quede perpendicular a la página. Se recomienda registrar cada sesión de captura mediante un formato de control que incluya:

- Código del ejemplar capturado (en nuestro caso, título de la revista y número del ejemplar).
- Nombre de las personas responsables de la captura.
- Fecha.
- Observaciones especiales.

Es fundamental recordar las recomendaciones de manipulación del material y hacer un control de calidad constante: si las personas responsables detectan alguna falla al inicio del proceso, lo deben corregir de inmediato y evitar futuros reprocesos. Por ejemplo, inmediatamente al capturar la imagen si se detecta un fallo o posibilidad de mejora, hacerlo de inmediato. El control de calidad asegura, además, que tanto el hardware como el software estén funcionando correctamente.

Algunos errores comunes en esta fase son: imágenes borrosas (se debe repetir), material movido (debe estar centrado), se corta el texto cerca de la encuadernación (se debe presionar el material cuidadosamente contra el vidrio, para que quede todo en la imagen), páginas rotas (se usa una cartulina negra debajo de cada página para que no se superponga la página siguiente), desenfoque por página casi vacía (superponer una hoja con texto para enfocar y luego quitarla para la captura, cuidando no mover el material), captura invertida (se mueven los archivos en el computador), color distinto al original (repetir la captura).

4.3 Organización de las imágenes

Cuando ya se han tomado las imágenes, y se ha verificado su calidad inicial, es momento de nombrarlas y archivarlas siguiendo la norma acordada en el punto 3.4. Debido a que se trata de un proceso extenso que conlleva diversas fases, es importante también almacenarlas y hacer uno o varios respaldos periódicos de las imágenes, previniendo cualquier incidente que pueda significar su deterioro o incluso la pérdida parcial o total de las mismas.

5. Proceso de edición

5.1. Descripción del software

Una vez capturadas las imágenes, se procede a su edición con el software elegido para ello, asegurando legibilidad, coherencia visual y un tamaño adecuado para su consulta en línea. En nuestro caso utilizamos el software Scan Tailor (<https://scantailor.org/>), ya que en las pruebas iniciales cumplió con las necesidades del momento; sin embargo, ya iniciado el proceso resultó no ser el adecuado para todo el corpus, puesto que para ciertos tipos de papel se necesitaban otras funciones que este programa no ofrecía. Por ello, decidimos cambiar al [GIMP](#), un software con más funcionalidades. Para asegurar la calidad del proceso, se decidió repetir la edición de las revistas previas y hacer todo el proceso con este último programa.

Figura 5. Captura de pantalla del software Gimp

5.2. Características de la edición

La edición busca mejorar la legibilidad de las imágenes sin alterar su fidelidad al original. Para lograrlo, en nuestro caso las imágenes se recortaron, alinearon y ajustaron en brillo y contraste; también se eliminaron bordes oscuros y se estandarizó el tamaño. Posteriormente, se exportaron en formato TIFF³ para preservación y PDF para acceso. La configuración dependerá de la calidad de las imágenes, buscando siempre que el resultado sea lo más cercano posible a las condiciones físicas del material, ya que lo que se busca es suministrar una digitalización fiel a la realidad, sin modificaciones estéticas que alteren la labor de los investigadores que lo consulten.

5.3 Control de calidad

Para garantizar que las imágenes digitalizadas cumplan con los estándares de calidad requeridos, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de cada archivo. Los criterios clave para esta evaluación son los siguientes:

- **Resolución y nitidez:**
 - Asegurarse de que cada imagen digitalizada tenga la resolución adecuada definida al inicio del proyecto (entre 300 o 600 dpi⁴). La visualización tiene que ser detallada y sin pérdida de información.
 - Verificar la nitidez de la imagen: una imagen borrosa o con desenfoque deberá ser descartada y nuevamente digitalizada.
- **Color y exposición:**
 - Evaluar que los colores y el contraste de la imagen digitalizada sean lo más fieles posible al original. Si el archivo digital muestra colores distorsionados o pérdida de contraste, deberá ajustarse, usando el software correspondiente (por ejemplo, GIMP).
 - Revisar los niveles de exposición para asegurarse de que las áreas oscuras y claras son visibles y que no hay zonas quemadas o subexpuestas.
- **Integridad y alineación:**

³ El formato TIFF (Tag Image File Format) es un formato de archivo de imagen rasterizada de alta calidad que se utiliza principalmente en fotografía, diseño gráfico y publicaciones, ya que no pierde calidad debido a su compresión sin pérdidas de datos.

⁴ Una resolución de 600 DPI (puntos por pulgada) es un escaneo con alta calidad que captura un gran nivel de detalle, lo que permite al software de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) distinguir de manera precisa entre letras o números similares.

- Confirmar que todos los bordes del documento están completos y que el contenido está centrado y alineado correctamente. La imagen debe incluir el documento completo, sin cortes o recortes no intencionales.
- Verificar que no haya distorsiones en la imagen, como inclinaciones o curvas, que puedan afectar la calidad del documento digital.
- **Eliminar las imperfecciones:**
 - Comprobar que no existan elementos externos (como los bordes del escáner o soporte) visibles en la imagen digitalizada.
 - El fondo siempre debe ser negro. Se deben hacer los recortes adecuados para que los elementos externos queden descartados.
- **Consistencia de formato y tamaño:**
 - Confirmar que todas las imágenes de un mismo lote o conjunto tengan el mismo tamaño y formato (por ejemplo, TIFF).
 - Asegurarse de que las dimensiones de la imagen sean consistentes en todo el proceso de digitalización para evitar problemas de visualización o impresión.

5.4. Preparación para publicación

Las imágenes editadas se organizaron en carpetas nombradas según el protocolo acordado; en nuestro caso por título de revista y fecha. Luego se convirtieron a uno o varios formatos compatibles (TIFF, JPG, PDF con OCR, etc.), se redujo el tamaño de los archivos para optimizar el almacenamiento sin perder calidad, se resguardaron con respaldos en distintos medios, etc. Cada número de cada revista se cargó como un ítem independiente, en los cuales se incluyeron metadatos básicos como: título, fecha, número, editorial, temas y colaboradores de la revista.

En este momento se crearon también los números en formato PDF con reconocimiento óptico de caracteres (OCR), por medio del software [NAPS](#) (ver Figura 6); allí se cargan en formato JPG, se configura el idioma español y se agregan metadatos para cada archivo, los cuales luego se descargan en PDF. Posteriormente, gracias a la herramienta online gratuita [PDF24](#), se pone la marca de agua que identificará cada página como un recurso digitalizado por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia (se puede precisar el texto, posición, color, tamaño, etc.).

Figura 6. Captura de pantalla del software NAPS2

6. Publicación de las imágenes en un repositorio digital

6.1. Selección del repositorio

Se debe elegir una plataforma adecuada para el almacenamiento y la consulta pública, adecuar a las características de las imágenes digitalizadas, realizar varios respaldos y hacer seguimiento continuo. En ese sentido, la publicación de los materiales digitalizados se realiza siguiendo los requerimientos de la plataforma que use el archivo o la biblioteca con la que se establezca la alianza; o bien, según los intereses de la persona o colectivo que desarrolla el proyecto de digitalización. En nuestro caso, dependíamos de la decisión de la entidad depositaria (Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia), la cual eligió DSpace (versión 6.3) como plataforma de código abierto para crear su repositorio digital, que está organizado por comunidades, subcomunidades y colecciones en <https://bibliotecadigital.udea.edu.co>. Las revistas digitalizadas están albergadas en la comunidad *Patrimonio Bibliográfico y Documental*, en la subcomunidad *Revistas*, en la colección *Revistas literarias y culturales colombianas*.

Para las revistas se crea un registro nuevo por cada número publicado o entrega de la publicación (pero hay otros repositorios, como el de la Universidad del Rosario, que crean un registro por cada artículo o contribución); para el ingreso de otros materiales (libros, hojas sueltas, manuscritos, correspondencia, periódicos) se deberá consultar con el encargado del repositorio y seguir las directrices que se dispongan para dichos materiales.

Figura 7. Capturas de pantalla del Repositorio Revistas literarias y culturales colombianas.

6.2. Creación y estandarización de metadatos

Los metadatos son esenciales para la organización, recuperación y preservación a largo plazo de los documentos digitalizados, ya que actúan como una “ficha técnica” del documento y permiten su búsqueda eficiente en el repositorio; así, cada elemento digitalizado debe contar con su propio conjunto de metadatos. Para cada recurso digitalizado, se debe completar un formulario de metadatos que incluya los elementos acordados, el cual será revisado para asegurar su consistencia antes de almacenar los archivos digitalizados. La documentación de metadatos deberá ser almacenada en formatos compatibles con estándares abiertos como

XML⁵, RDF⁶ o JSON-LD⁷, para asegurar su interoperabilidad en plataformas de Linked Open Data.

Dado que DSpace utiliza el estándar Dublin Core (DC)⁸ como formato base de descripción de los recursos digitalizados, lo adoptamos también en nuestro proyecto, puesto que permite describir recursos digitales mediante quince elementos básicos (ver Tabla 1.). Este es reconocido por garantizar la interoperabilidad y el acceso a los archivos digitalizados; además, permite la creación de descripciones coherentes y accesibles en sistemas bibliográficos y de archivos digitales; así, el uso de Dublin Core facilita que los objetos digitalizados sean descubiertos y comprendidos por otros repositorios, usuarios y aplicaciones web.

Tabla 1. Metadatos Dublin Core.

Elemento	Función
Título (DC.Title)	Es el nombre dado a un recurso. Debe ser claro y representativo del contenido. Habitualmente es el título dado por el autor. En el caso de las revistas es la referencia completa: título, fecha de publicación, volumen (si aplica) y número. Ejemplo: <i>Hispania, Vol. 01, No. 6, Junio. 1912</i>
Autor (DC.Creator)	Nombre de las personas u organizaciones responsables de creación intelectual del objeto. Se incluyen todos los colaboradores de las revistas. Ejemplo: <i>Pérez Triana, Santiago; Unamuno, Miguel de; Restrepo Saturnino; Vallenilla Lanz, Laureano, etc.</i> En lo posible, se deben normalizar los nombres siguiendo catálogos de autoridades como VIAF, Library of Congress, Wikidata o GND.
Colaboradores (DC.Contributor)	Otras personas o entidades que tuvieron una contribución significativa, pero no principal, en la creación del recurso, ej. editores, ilustradores, traductores, etc. Ejemplo: Editor: <i>Pérez Triana, Santiago; Sanín Cano, Baldomero; Pérez Lleras, Enrique.</i> Traductor: <i>Headford, William.</i>
Fecha (DC.Date)	Fecha de creación del recurso o de su publicación original. Se pueden usar diferentes formatos de fecha según lo permita la documentación (por ejemplo, AAAA-MM-DD). Ejemplo: 1912-06-01
Descripción (DC.Description)	Descripción textual del recurso, un resumen en el caso de un documento o una descripción del contenido. Ejemplo: <i>Revista cultural editada por intelectuales colombianos radicados en Londres.</i>
Formato (DC.Format)	Formato de datos de un recurso, usado para identificar el software y, posiblemente, el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso (ej. JPEG, PDF, TIFF). Ejemplo: <i>application/pdf</i>
Identificador (DC.Identifier)	Secuencia de caracteres utilizados para identificar unívocamente un recurso. Ejemplos para recursos en línea pueden ser URL, DOI, ISSN, ISBN, etc. En el repositorio este se asigna automáticamente. Ejemplo: <i>https://hdl.handle.net/10495/34522</i>
Derechos (DC.Rights)	Son una referencia para una nota sobre derechos de autor, para un servicio de gestión de derechos o para un servicio que dará información sobre términos y condiciones de acceso a un recurso. Ejemplo: Enlace a Creative Commons: <i>https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</i>

⁵ XML (Lenguaje de Marcado Extensible): es un formato de datos que usa etiquetas para organizar y presentar información estructurada, permitiendo su intercambio entre diferentes sistemas de forma independiente.

⁶ RDF (Marco de Descripción de Recursos): es un estándar del W3C para representar y compartir datos en la web de forma interconectada, utilizando "triples" (sujeto, predicado, objeto) para describir recursos.

⁷ JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data): es un formato para estructurar y vincular datos de forma legible tanto por humanos como por máquinas, utilizando la sintaxis JSON.

⁸ Dublin Core es un estándar de metadatos universal para describir recursos de cualquier tipo, sean físicos o digitales.

Editor (DC.Publisher)	Entidad o agencia responsable de publicar el recurso de forma digital. Ejemplo: Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Universidad de Antioquia En el repositorio de se pone aquí la información del impresor de la revista. Ejemplo: <i>Hispania Lda.</i>
Cobertura (DC.Coverage)	La extensión espacial o duración temporal que caracteriza el recurso. Ejemplo: "Siglo XX Colombia".
Idioma (DC.Language)	Idioma del contenido intelectual del recurso. Ejemplo: Español en formato ISO: <i>spa</i>
Fuente (DC. Source)	Objetos, digitales o impresos, de los cuales este recurso es derivado. Ejemplo: Enlace al catálogo físico.
Tipo de recurso (DC.Type)	Categoría del recurso, por ejemplo: libro, revista, etc. Ejemplo: <i>Revista</i> En el repositorio se usa además un vocabulario controlado: Ejemplo: <i>http://purl.org/coar/resource_type/c_0640</i>
Relación (DC.Relation)	Identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso actual. Este elemento permite enlazar los recursos relacionados y las descripciones de los recursos. Aunque no se utiliza en el repositorio se podrían añadir enlaces a otras fuentes que citan el número de la revista.
Tema, Materia (DC.Subject)	Son los temas o materias a los que pertenece el recurso. Se utilizan palabras clave, diccionarios controlados u ontologías para facilitar los datos enlazados. Ejemplo: Vocabulario Unesco: <i>Publicación periódica; Periodicals</i> LEMB: <i>Literatura; Comercio; Política.</i>

Fuente: Elaboración propia

En el caso de nuestro proyecto, adicionamos unos metadatos específicos para las revistas: Título del número o edición, Fecha de publicación (año, mes), Nombre de la revista; Número de volumen o edición; Entidad editora; Lugar de publicación; Colaboradores (autores, ilustradores, editores); Idioma del contenido; Resumen o descripción del contenido (si es posible); Identificadores (ISSN, si aplica); Derechos de uso o licencia. Por otra parte, compartimos unas recomendaciones para la calidad de los metadatos:

- Ser precisos, concisos y coherentes.
- Utilizar vocabularios controlados o normas de catalogación cuando sea posible (como RDA - <https://www.rdatoolkit.org/>- o reglas locales).
- Priorizar la comprensión de los usuarios potenciales del repositorio, incluyendo investigadores, estudiantes y público general.

6.3. Carga de archivos

Se procede a la organización de las imágenes por carpetas y etiquetas, creación de metadatos según el repositorio seleccionado, carga de imágenes y metadatos, y control de calidad. En el caso específico de DSpace:

- Se ingresan los metadatos en el momento de crear el registro de cada número.
- Se recomienda uniformar los términos (por ejemplo, nombres de autores o instituciones) y revisar ortografía para asegurar consistencia.
- Se puede usar una plantilla preconfigurada que facilite la introducción de metadatos repetitivos y agilice el proceso.

6.4. Archivo de datos

- *Formato de archivo*: todos los archivos digitalizados se almacenarán en formatos sin pérdida de datos como TIFF o PDF/A, dependiendo del tipo de material. En el archivo o en la plataforma este formato no necesariamente debe coincidir con la copia almacenada. Se puede guardar en TIFF y publicar en PDF/A o PNG.
- *Estructura de carpetas*: los archivos digitalizados se organizan en una jerarquía de carpetas basadas en categorías como fechas, creadores o tipos de documentos.
- *Redundancia*: se recomienda mantener varias copias de seguridad de los archivos digitalizados, tanto en servidores locales como en la nube, para prevenir la pérdida de datos.
- *Seguridad y accesibilidad*: se deben configurar los permisos y la visibilidad de los archivos según el público objetivo, llevar un control de calidad y hacer seguimiento continuo de la disponibilidad del repositorio, su mantenimiento y el uso que se le da; los archivos digitalizados y sus metadatos se deben sincronizar y validar periódicamente para asegurar su integridad a largo plazo. El encargado del repositorio coordina el proceso de revisión y publicación de los materiales digitalizados e incluidos en la colección. Se verifica que todos los campos de metadatos estén completos y correctos, incluyendo el título, creador, fecha, y cualquier otra información relevante.

7. Reflexiones finales

Este protocolo demuestra que es posible desarrollar procesos de digitalización patrimonial con bajo presupuesto y alto impacto cultural. La combinación de herramientas libres, apropiación tecnológica y metodologías colaborativas permitió abrir nuevas rutas para la preservación y el acceso a revistas culturales históricas. Otras reflexiones que queremos compartir son las siguientes:

- La digitalización de revistas patrimoniales no es solo una labor técnica, sino también una acción ética, política y cultural.
- El trabajo colaborativo entre investigadores, bibliotecólogos, archivistas, diseñadores y técnicos ha sido clave para lograr resultados sostenibles y de calidad.
- El uso de herramientas de software libre, estándares abiertos y principios de *minimal computing* ha permitido mantener los costos bajos sin sacrificar la rigurosidad del proyecto.
- El protocolo diseñado es una guía base, adaptable a otros contextos o proyectos similares. Se recomienda revisarlo y actualizarlo regularmente según los cambios tecnológicos, normativos o institucionales.
- Este manual puede ser utilizado para capacitar a equipos nuevos, fomentar proyectos similares en otras bibliotecas o instituciones, e incluso para la docencia en programas de archivística, bibliotecología o humanidades digitales.
- También se espera que el protocolo motive a más instituciones a invertir en la preservación y acceso abierto de su patrimonio documental.
- Para saber más, compartimos las siguientes páginas web: [Colombia: tradiciones de la palabra](#), [Revistas Culturales 2.0](#), [Exploratorio de Humanidades Digitales](#), [Bases de datos del proyecto](#).

8. Lista de chequeo

Actividad	Check
Diagnóstico inicial y Planificación	
1. Delimitación de objetivo, alcance y límites del proyecto de digitalización	
2. Elección de equipo humano disponible y asignación rol de coordinación general	
3. Infraestructura disponible	
4. Planificación de etapas y responsable de cada etapa	
5. Elección del corpus que será digitalizado	
6. Definición de cronograma	
7. Definición de alianzas y apoyos necesarios	
8. Gestión de alianzas y apoyos necesarios	
9. Adecuación del espacio físico y virtual para desarrollar el proceso	
Preparación	
10. Selección del material que será digitalizado	
11. Selección, compra/construcción y prueba del hardware	
12. Selección, adquisición, instalación y prueba del software	
13. Selección de gestor de contenidos	
14. Acuerdo metadatos	
15. Protocolo de nomenclatura de imágenes	
16. Protocolo almacenamiento y copias de seguridad de archivos	
17. Capacitación de equipo	
18. Estrategias de seguimiento de capacitación equipo	
19. Planeación de tiempos y responsables de sesiones de trabajo por cada proceso	
Proceso de captura	
20. Diseñar formato de control para cada sesión de captura	
21. Preparación del material que será digitalizado	
22. Captura de las imágenes	
23. Control de calidad de cada sesión de captura	
24. Nombrar archivos siguiendo protocolo	
Proceso de edición	
25. Ajuste de cada imagen según estándar acordado	
26. Control de calidad	
Preparación para publicación	
27. Organizar las imágenes según estructura de almacenamiento acordado	
28. Obtener los formatos acordados (TIFF, JPG, PDF con OCR, etc.)	
29. Ajustar de peso y tamaño de las imágenes	
Publicación de las imágenes	
30. Decidir la ruta de almacenamiento en el repositorio o estructura en gestor de contenidos	
31. Creación de metadatos	
32. Carga de archivos	
33. Publicación de archivos	